

SMART – TURIZM

Abdurahmon Komiljonov

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. So‘ngi yillarda O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish maqsadida bir qancha samarali islohotlar amalga oshirilib kelmoqda. Smart turizm ham e‘tibordan chetda qolayotgani yo‘q. Turizm sohasiga smart-texnologiyalarni olib kirish O‘zbekistonda Smart turizm rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: smart-turizm, texnologiyalar, chatbot, sun‘iy intellekt, tranzaksiyalar, mobil ilovalar, aqlli manzillar.

Abstract. In recent years, a number of effective reforms have been implemented in Uzbekistan to develop the tourism sector. Smart tourism is also not neglected. The introduction of smart technologies into the field of tourism is important for the development of Smart tourism in Uzbekistan.

Keywords: smart tourism, technologies, chatbot, artificial intelligence, transactions, mobile applications, smart destinations.

Аннотация. За последние годы в Узбекистане был реализован ряд эффективных реформ по развитию туристической сферы. Умный туризм также не остается без внимания. Внедрение смарт-технологий в сферу туризма важно для развития смарт-туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: умный туризм, технологии, чат-бот, искусственный интеллект, транзакции, мобильные приложения, умные направления.

Kirish.

Bugungi kunda turizm jadal rivojlanayotgani xech kimga sir emas. Shu bilan bir qatorda, XXI ars texnologiyalar asri hisoblanadi. Bu esa o‘z-o‘zidan barcha sohalar

qatorida turizm sohasida ham texnologiyalarga bo‘lgan ehtiyojni oshiradi. Smart – texnologiyalar shu qadar takomillashib bormoqdaki, hattoki, inson resurslariga bo‘lgan ehtiyoj kamaymoqda. Asosiy sabablaridan biri, ushbu texnologiyalarning 24/7 ish tartibida ishlay olishidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Texnologiyalar va turizmدا texnologiyalarni tadbiq qilish bo‘yicha bir qancha olimlar tadqiqot ishlari olib brogan bo‘lib shularning ba’zilariga to‘xtalib o‘tamiz:

K. Chinar Turkiyalik mutaxassis – olim bo‘lib, bugungi kunda mobil texnologiyalar asosidagi innovatsion texnologiyalar iste’molchilarga turistik mahsulotlar uchun talabni shakllantirish, ehtiyojdan kelib chiqib o‘zgartirish va sotib olishni ta’minlashda, hamda xizmat ko‘rsatish jarayonlarini boshqarish va tarqatish vositalarini taqdim etish orqali turistik sanoatning globallashuvini qo‘llab-quvvatlash uchun imtiyozlar taqdim etadi deb hisoblaydi [1].

Muhokama va natijalar

Turizm sohasida qo‘llanilayotgan eng so‘nggi aqlli texnologiyalar quyidagilar:

Kengaytirilgan reallik (AR) [2] va virtual haqiqat (VR) [3]: AR va VR texnologiyalari sayyohlik tajribasini yaxshilash uchun yo‘nalishlar, tarixiy joylar va diqqatga sazovor joylarga virtual sayohatlarni taqdim etish orqali qo‘llanilmoqda. Shuningdek, ular bron qilishdan oldin sayohat tajribasining virtual simulyatsiyasi uchun ishlatilishi mumkin, bu esa sayohatchilarga turar joy va manzillarni masofadan o‘rganish imkonini beradi.

Chatbotlar va virtual yordamchilarda sun‘iy intellekt (AI) [2]: sun‘iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual yordamchilar shaxsiylashtirilgan tavsiyalar berish, savollarga javob berish va sayohatchilarga sayohat davomida yordam berish uchun turizm veb-saytlari va mobil ilovalariga integratsiya qilinmoqda. Ushbu AI tizimlari foydalanuvchi so‘rovlarini tushunish va ularga samarali javob berish uchun tabiiy tilni qayta ishlashdan foydalanadi.

Aqlli mehmonxonalarda narsalar interneti (IoT) [2]: Mehmonlar tajribasini yaxshilash va operatsiyalarni soddalashtirish uchun IoT qurilmalari aqlli mehmonxonalarda oʻrnatilmoqda. Masalan, aqlli xona kalitlari, ulangan termostatlar, yoritish tizimlari va mehmonlarga ovozli buyruqlar yordamida xona sozlamalarini boshqarish imkonini beruvchi ovozli yordamchilar.

Xavfsiz tranzaksiyalar uchun blokcheyn [4]: Blockchain texnologiyasi tranzaksiyalarni himoya qilish va sayyohlik sanoatida sayohatchilar ma'lumotlarini himoya qilish uchun qoʻllaniladi. Bu xavfsiz va shaffof bron qilish, toʻlovlar va shaxsni tasdiqlash jarayonlarini osonlashtirishi, firibgarlik xavfini kamaytirishi va sayohatchilar va xizmat koʻrsatuvchi provayderlar oʻrtasidagi ishonchni ta'minlashi mumkin.

Shaxsiylashtirilgan tajribalar uchun katta ma'lumotlar tahlili: Katta ma'lumotlar tahlili sayohatchilar tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni, shu jumladan ularning afzalliklari, xatti-harakatlari va fikr-mulohazalarini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ushbu ma'lumotlar marketing kampaniyalarini shaxsiylashtirish, sayohat tavsiyalarini moslashtirish va umumiy mijozlar tajribasini yaxshilash uchun ishlatiladi.

Uzluksiz sayohat uchun mobil ilovalar: Mobil ilovalardan mobil roʻyxatdan oʻtish, raqamli bortga chiqish talonlari, marshrutni boshqarish, real vaqt rejimida parvozlarni kuzatish va notanish yoʻnalishlarda navigatsiya yordami kabi xususiyatlarni taklif qiluvchi, uzluksiz sayohat tajribasini taqdim etish uchun tobora koʻproq foydalanilmoqda.

Aqlli manzillar va barqaror turizm: Aqlli destinatsiya tashabbuslari barqarorlikni, resurslarni boshqarishni va tashrif buyuruvchilarning umumiy tajribasini yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanadi. Bunga turizmning mahalliy ekotizimlar va jamoalarga ta'sirini yumshatish uchun aqlli transport tizimlari,

chiqindilarni boshqarish bo'yicha yechimlar va olomni nazorat qilish choralarini joriy etish kiradi.

Xavfsizlik va qulaylik uchun biometrik autentifikatsiya: yuzni tanish va barmoq izini skanerlash kabi biometrik autentifikatsiya texnologiyalari aeroportlar, mehmonxonalar va sayyohlik joylarida xavfsizlikni kuchaytirish va ro'yxatdan o'tish jarayonlarini soddalashtirish, kutish vaqtlarini qisqartirish va umumiy samaradorlikni oshirish maqsadida qo'llanilmoqda. Ushbu aqlli texnologiyalar turizm sanoatini o'zgartirib, sayohatchilar va biznes uchun sayohatni yanada qulay, moslashtirilgan va barqaror qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Chinar. Role of Mobile Technology for Tourism Development. The Emerald Handbook of ICT in Tourism and Hospitality. ISBN: 978-1-83982-689-4.
2. <https://www.techtarget.com/whatis/definition/augmented-reality-AR>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
4. <https://www.ibm.com/topics/blockchain>